

அகநானூற்றில் தோழியின் சுதந்திரம்

ஜெ.நிவேதா,

முதுகலைத் தமிழ் - ஆய்வு மாணவி,

திருவள்ளூர் கலை மற்றும் மகளிர் அறிவியல் கல்லூரி, தூலப்புரம்.

Abstract :

In internal literature, the friend is a character who understands the feelings of the heroine better than her parents and others. This essay explains the importance of independence of friend in domestic literature.

முன்னுரை

அக இலக்கியங்களில் தலைவியின் உணர்வுகளைப் பெற்றோரைவிட , மற்றோரை விட மிகச் சிறப்பாகத் புரிந்தும் கொள்ளும் பாத்திரமாகத் தோழி விளங்குகிறாள். அக இலக்கியத்தில் தோழியின் சுதந்திரச் சிறப்பு குறித்து இக்கட்டுரை விளக்குகிறது.

தோழி என்பவள் யார்?

சங்க இலக்கியங்களில் வரும் 'தோழி' ஓர் அற்புதமான கதாபாத்திரம் , 'தலைவி' யைக் காட்டிலும் இவள்தான் அகத்துறைப் பாடல்களில் முக்கிய இடம் வகிக்கிறாள். தலைவன் - தலைவி சந்திப்பு நிகழ்வதிலிருந்து களவிலிருந்து கற்பொழுக்கம் முடிய இவள்தான் , நிகழ்வுகள் அனைத்தையும் ஆக்ரமிக்கிறாள். தலைவன் - தலைவிக்குமிடையே நிகழ்வுகள் களவொழுக்கச் சந்திப்புக்கள் இவளை நம்பித்தான் நிகழ்கிறது.

தலைவனும் தலைவியும் ஒருவரை ஒருவர் பிரிய நேர்ந்தால் , அப்பிரிவு காலத்தில் தலைவிக்கு உறுதுணையாக இருந்து அவளை ஆற்றுவவள் தோழிதான். பிரியாதே என்று தலைவனிடம் எடுத்துச் சொல்லவும் அவளுக்கு முழு சுதந்திரம் உண்டு.

தோழியின் பின்னணி

தோழியின் வாழ்வு பற்றிய செய்திகள் சங்கப்பாடலில் காணப்படவில்லை. இருப்பினும் அவளுக்கும் தலைவிக்கும் உள்ள தொடர்பு முந்தைய தலைமுறையிலே ஏற்பட்டதாகும் என்பது மட்டும் தெரிகிறது.

தோழியின் இலக்கணம்

தோழி தலைவியோடு ஒத்த வயதுடையவள் உடன் வளர்ந்து விளையாடிப் பழகி அவளை விட்டுப்பிரியாதவள் . உணர்வாலும் ஒத்தவள் ஒன்றித் தோன்றுந் தோழி எனத் தொல்காப்பியர் கூறுகிறார். இதன்மூலம் தோழியும் , தலைவியும் தொடர்பில் தொட்ட இப்பிணைப்புக் கருதி இவ்வாறு கூறியுள்ளதாக நாம் உணர முடியும். மேலும் தோழி , தானே ஆராயும் அறிவு மிக்கவள், தலைவிக்கு உயிர்போன்று இன்றியமையாதவள் தலைவிக்கு தீங்கு நேராமல் பாதுகாப்பவள் , தலைவிக்கு வருத்தம் நேர்ந்த போது ஆறுதல் கூறுபவள்.

களவுக்காலத்திலும் தலைவியின் துணையாக இருப்பவள். தலைவனுக்கும் , தலைவிக்கும் ஏற்றவிடத்தில் தன் தகுதிக்கு உட்பட்டு அறநெறி கூறுபவள். தலைவியின் இன்னொரு கண்ணாக அமைந்திருக்கிறாள். 'தோழி' நேர்மை , கண்டிப்பு, கனிவு, அமைதி, ஆகிய குணங்கள் தோழிக்கு இயல்பாக அமைந்துள்ளன.

தோழியின் பாத்திரச் சிறப்பு

காதலர்கள் உணர்ச்சி, மாந்தர்கள் உணர்ச்சியில் விளையும் அகப்போராட்டங்களையும், மோதல்களையும் உள்ளவாறு அறியும் அறிவுப் பாத்திரம் தோழியாவாள். வரம்பு கடந்து செல்லும் தலைவனை இடித்துரைத்தும், தனிமை தாங்காத தலைவியை ஆற்றியிருக்க அறிவுறுத்தலும் செய்யும் ஒளிவீசும் ஆசான் பாத்திரமாகத் தோழி விளங்குகிறாள்.

அறிவுத்திறன் மிக்க பாத்திரமாக விளங்குகிறாள், அகப்பொருள் பற்றிய பாடல்களில் வரும் அகமாந்தருள் பெரும் பொறுப்பு உடையவள் தோழி, அவள் அறிவும், பண்பும், திறனும் மிக்கவளாக இருந்தால் தான் தலைவனுக்கும், தலைவிக்கும் தக்க வழிகாட்டி அவர்களை நன்னெறிப்படுத்துவது இயலும். இத்தகையவள் தோழி என்பதை சங்கப்பாடல்களில் வழி அறிய முடிகிறது.

தலைவன் உடன்படல்

தலைவியின் நிலைக்கு இரங்கியும், தோழியின் கூற்றுக்கு உடன்பட்டும் தலைவன் உடன்போக்கு நிகழ்த்த ஒப்புதல் தெரிவிக்கின்றான். இதனால் மகிழ்ந்த தோழி தலைவியிடம் சென்று தனது மகிழ்வை வெளிப்படுத்துகின்றாள். தோழி தலைவியிடம், 'கடத்தற்கரிய கானகம் ஆயினும்' இன்று தலைவன் உன்னை உடன்போக்கில் அழைத்துச் செல்லத் துணிந்தான். நீ துன்பம் தவிர்ப்பாயாக, இனி அன்னையின் கடுஞ்சொல்லிலிருந்தும் சேரிப் பெண்களின் அலர் மொழிகளிலிருந்தும் தப்புவோமாக! உதியஞ்சேரலாதன் என்னும் மன்னனிடம் பரிசில் பெறச் சென்றோர் எங்ஙனம் மகிழ்ந்து அவ்விடம் விட்டுச் சொல்வார்களே அதே போல் நீயும் தலைவனுடன் மகிழ்ச்சியோடு செல்வாயாக! என்று விளக்கி உரைத்ததை,

“உன்னம் கொள்கையோடு உளம்கரந்து உறையும்
அன்னை சொல்லும் உய்கம் என்னதூஉம்
ஈரம் சேரா இயல்பின் பொய்ம் மொழிச்
சேரிஅம் பெண்டிர் கெளவையும் ஒழிகம்!
நாடுகண் அகற்றிய உதியஞ்சேரல்
பாடிச் சென்ற பரிசிலர் போல
உவஇனி வாழி தோழி! அலரே
பொம்பல் ஒதி! நம்மொடு ஓராங்கு
செலவு அயர்ந்தனரால் இன்றே!” (அகநானூறு 65:1-9)

வேற்று வரைவும் உடன்போக்கும்

தலைவியின் களவு வெளிப்பட இக்கட்டான நிலையில் தலைவிக்கு வேற்று வரைவிற்கு ஏற்பாடு செய்தலும் கூடும். அங்ஙனம் வேற்று வரைவு நிகழ்த்த தாய் எண்ணிய கணமே தோழி தலைவியை தலைவனுடன் உடன்போக்கு செல்ல ஏற்பாடு செய்கின்றாள். “அறத்தொடு நின்ற பிறகும் பெற்றோர் நொதுமலர் வரைவிற்கு முயலும் போது தோழி உடன்போக்கிற்கு வழி வகுப்பான்.” என்று மு.இராகவையங்கார் தொல்காப்பிய பொருளதிகார ஆராய்ச்சி என்ற நூலில் சுட்டியிருப்பது இங்கு நோக்கத்தக்கதாகும் அதற்குத் தலைவியும் தனது உடன்பாட்டைத் தெரிவிக்கின்றாள். இதனை,

“பொம்மல் ஒதிஎம்மகள் மணன் என
வதுவை அயர்ந்தனர் நமரே அதனால்
அருஞ்சுரம் சேறல் அயர்ந்தனென் யானே” (அகநானூறு 221: 3 - 4.14)

என்ற அடிகளால் அறியலாம்.
தலைவி உடன்போக்கு நினைதல்

மிகச் சில வேளைகளில் தலைவி தலைவன் மீது கொண்ட அளவு கடந்த பாசம் காரணமாகவும் தன் வீட்டார் தலைவனுடன் தன்னை இணைத்து வைக்கப் போவதில்லை என்ற நிலையிலும் தலைவி தானே தோழியிடம் உடன்போக்கே இதற்குத் தீர்வு என்று தன் ஆற்றாமையை வெளிப்படுத்தலும் உண்டு.

“இற்செறிப்பின் கடுமையான நிலையில் தலைவி செய்யக் கூடியது. பெற்றோர் அறியாமல் தலைவனுடன் சென்றுவிடுதலே ஆகும்.” என பாஸ்கரதாஸ் கூறுகின்றார். இதனை,

“----- இவ்வூர்

நிரையப் பெண்டிர் இன்னா கூறுவ

புரைய அல்ல என் மகட்கு எனப் பரைஇ

நம் உணர்ந்து ஆறிய கொற்கை

அன்னை முன்னர் யாம் என் இதற்படலே!” (அகநானூறு 95: 11 – 15)

என்று அடிகள் தெளிவுறுத்துகின்றன.

தோழியின் உயர்வு

தலைவனையும் தலைவியையும் இரவுப்பொழுது உடன்போக்கு அனுப்பி வைக்கும் தோழி தலைவனிடம், ‘நீ தலைவி மீது காதல் கொண்டு பேசிய அத்துணை வார்த்தைகளையும் இவள் உண்மை என நம்பி இன்று உன்னுடன் உடன்போக்கு செல்லும் அளவிற்குத் துணிந்துள்ளாள். ஆதலால் நீ அவள் மீது கொண்ட காதல் சிறிதும் குறையாத வண்ணம் இல்லறம் நடத்துவாய் இவளது பருத்த மார்பகங்கள் தளர்ந்த போதிலும் ஏற்றவள் அல்லள் என்று எண்ணாது , ஒரு கணமும் இவனைப் பிரியாது இனிய இல்லறம் நடத்துவாயாக! அளவுகடந்த அன்பினை அறிய முடிகிறது.

முடிவுரை

நட்பு என்ற சொல்லுக்கு உள்ள புனிதத்தன்மை பலரும் வியந்து போற்றத்தக்கதே. அந்த வகையில் சங்க இலக்கியங்களில் தோழி , தலைவி மீது கொண்ட அளவற்ற நட்பும் பாசமும் பாடல்களில் பல இடங்களில் வெளிப்படுவதைக் காண முடிகின்றது. பொதுவாக ஒரு பெண்ணை நல்ல இடத்தில் திருமணம் முடித்துக் கொடுக்க வேண்டும் என்று பெற்றோர் நினைத்து விரும்பிய தலைவனுடன் சேர்த்து வைக்காத நிலையில் தலைவி விரும்பிய தலைவனுடன் அவளை இணைத்து வைத்து அவள் மகிழ்வைக் காண தோழி மிகுந்த அக்கறையுடன் செயல்படும் தன்மைகளையும் , இக்கட்டான நிலையிலும் நிதானத்துடன் தெளிவாகத் திட்டமிட்டு செயல்படும் , தோழியின் மேன்மைகளையும் சங்கப் பாடல்கள் வழி அறியமுடிகிறது.